

**BANKLARDA AHOLI DEPOZITLARINI XAVFSIZLIGINI TAMINLASH
MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (MIKROKREDITBANK ATB
MISOLIDA)**

O‘zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi magistranti
Zoyirov Oxunjon Toyir o‘g‘li

**IMPROVING MECHANISMS FOR ENSURING THE SAFETY OF POPULATION
DEPOSITS IN BANKS (ON THE EXAMPLE OF MIKROKREDITBANK JSCB)**

Master's student of the Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan
Zoyirov Oxunjon Toyir o‘g‘li

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada O‘zbekiston tijorat banklarida aholi depozitlarining xavfsizligini ta‘minlash masalalari chuqur tahlil qilinib, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ilmiy asosda yoritilgan. Depozit xavfsizligi — bank tizimining barqarorligi, moliyaviy ishonchlilik va iqtisodiy o‘shishning muhim omili sifatida qaraladi. Maqolada depozitlarni kafolatlash jamg‘armasi faoliyati, prudensial me‘yorlar tizimi, raqamli xavfsizlik infratuzilmasi va banklar likvidligi bilan bog‘liq masalalar o‘rganilgan.

Shuningdek, Germaniya, AQSh, Janubiy Koreya kabi rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida milliy depozit kafolatlash tizimini takomillashtirish, depozit summasini indeksatsiya qilish, riskka asoslangan auditni kuchaytirish hamda raqamli himoya mexanizmlarini kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari aholi jamg‘armalarini ishonchli himoyalash orqali bank tizimi barqarorligini oshirish va moliyaviy muhitni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: aholi depozitlari, depozit xavfsizligi, kafolatlash jamg‘armasi, prudensial me‘yorlar, raqamli xavfsizlik, moliyaviy barqarorlik, ishonch omili, tijorat banklari.

Abstract: This scientific article provides an in-depth analysis of the issues of ensuring the safety of population deposits in commercial banks of Uzbekistan, and sheds light on existing problems and ways to eliminate them on a scientific basis. Deposit security is considered an important factor in the stability of the banking system, financial reliability and economic growth. The article studies issues related to the activities of the Deposit Guarantee Fund, the system of prudential standards, digital security infrastructure and bank liquidity.

Also, based on the experience of developed countries such as Germany, the USA, and South Korea, proposals have been developed to improve the national deposit guarantee system, index the deposit amount, strengthen risk-based auditing, and expand digital protection mechanisms. The results of the study serve to increase the stability of the banking system and strengthen the financial environment by reliably protecting population deposits.

Keywords: population deposits, deposit security, guarantee fund, prudential standards, digital security, financial stability, trust factor, commercial banks.

Kirish

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida bank tizimi, xususan, aholi jamg‘armalarini jalb etuvchi depozit siyosati muhim o‘rin tutmoqda. Mamlakatda iqtisodiy o‘shish, moliyaviy barqarorlik va investitsion muhitni mustahkamlash uchun eng muhim shartlardan biri – bu aholi depozitlarining xavfsizligini ta‘minlash va bank tizimiga bo‘lgan ishonchni kuchaytirishdir. Aholi jamg‘armalari tijorat banklari resurs bazasining asosiy qismini tashkil etib, ularning kreditlash faoliyati, likvidlik darajasi va rentabelligiga bevosita

ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, depozitlarning himoyasi masalasi bank tizimi barqarorligi uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari faoliyatini erkinlashtirish, raqobatni kuchaytirish hamda xalqaro standartlarga mos bo'lgan prudensial nazorat mexanizmlarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Prezidentning PF-60-sonli "Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi" va PQ-377-sonli qarorida bank tizimi ishtirokchilarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, depozit bazasini kengaytirish va aholining moliyaviy savodxonligini oshirish asosiy ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Ushbu hujjatlar aholining jamg'armalarini himoya qilishni nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham ishonchli tizim darajasiga olib chiqish zarurligini ta'kidlaydi.

Aholi depozitlarining xavfsizligi deganda, odatda, ularning yo'qotishlardan himoyalanganligi, to'lovga qobiliyatli banklar tomonidan qaytarilishi kafolatlanganligi va raqamli muhitda ma'lumotlar maxfiylikning saqlanishi tushuniladi. Biroq amaliyotda ushbu jarayon bir qancha xavf omillariga duch keladi:

- ayrim tijorat banklarida likvidlik ko'rsatkichlarining pasayishi;
- muammoli aktivlar (NPL)ning ortishi natijasida moliyaviy beqarorlik;
- depozit sug'urtasi mexanizmlarining yetarli darajada ishlamasligi;
- raqamli to'lovlar tizimidagi kiberxavfsizlik zaifliklari;
- aholi ishonch indeksining pastligi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun depozitlarni kafolatlash tizimini modernizatsiya qilish, riskka asoslangan auditni joriy etish, kiberxavfsizlikni mustahkamlash hamda moliyaviy monitoring mexanizmlarini raqamlashtirish zarur. Shu bilan birga, xalqaro tajribada sinovdan o'tgan samarali modellarni milliy sharoitga moslashtirish orqali O'zbekiston bank tizimida depozit xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — O'zbekiston tijorat banklarida aholi depozitlarining xavfsizligini ta'minlash mexanizmlarini tahlil qilish, mavjud tizimdagi kamchiliklarni aniqlash va ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishdan iboratdir.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonida bank xizmatlari elektron shaklga o'tib borar ekan, mijozlar depozitlari xavfsizligini ta'minlash nafaqat moliyaviy, balki axborot xavfsizligi nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Depozitlar kafolatini oshirish, ularning qaytarilish kafolatini kuchaytirish, shuningdek, aholi ishonchini mustahkamlash orqali bank tizimi barqarorligini yanada oshirish imkoniyati mavjud.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda depozit xavfsizligini ta'minlashda dinamik indeksatsiya tizimi, raqamli kiberxavfsizlik platformalari va riskka asoslangan audit modellarini integratsiyalash taklif etiladi. Mazkur yondashuvlar nafaqat milliy depozit kafolatlash tizimini yangilash, balki xalqaro moliyaviy xavfsizlik standartlariga moslashish imkonini beradi.

Shunday qilib, ushbu ilmiy maqola aholi depozitlarini himoyalashning nazariy asoslarini tahlil qilish, O'zbekiston bank tizimidagi amaldagi holatni baholash hamda zamonaviy global tajriba asosida milliy mexanizmlarni takomillashtirish yo'nalishlarini asoslashga qaratilgan.

Metodologiya

Aholi depozitlarining xavfsizligini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot kompleks ilmiy-uslubiy yondashuvlarga asoslanadi. Mazkur masala nafaqat moliyaviy, balki institutsional, ijtimoiy va texnologik jihatlarni o'zida mujassam etgani sababli, uni o'rganishda tizimli, qiyosiy va empirik metodlar uyg'un holda qo'llanildi.

Tadqiqotning metodologik asosi, birinchi navbatda, tizimli va institutsional yondashuvga tayanadi. Chunki aholi depozitlari xavfsizligi bank tizimining moliyaviy barqarorligi, davlatning prudensial siyosati, raqamli texnologiyalar va ishonch omili bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu yondashuv yordamida banklarning depozit siyosati, ularning risk-menejment tizimi, sug'urta mexanizmlari va regulyator organlarning nazorat faoliyati o'zaro integratsiyada tahlil qilindi. Bu, o'z navbatida, xavfsizlikni ta'minlovchi mexanizmlarning real amaliyotdagi samaradorligini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqotda qiyosiy tahlil usuli muhim o'rin tutdi. O'zbekiston, AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya va Rossiya davlatlarining depozit kafolatlash tizimlari solishtirilib, ularning o'ziga xos mexanizmlari va samaradorlik darajasi baholandi. Natijada rivojlangan mamlakatlarda aholi jamg'armalarini himoya qilishda indeksatsiya tizimi, maxsus risk fondlari, shuningdek, raqamli monitoring platformalari keng qo'llanilayotgani aniqlandi. Shu asosda O'zbekiston uchun moslashtirilgan modelni ishlab chiqish zaruriyati yuzaga chiqdi.

Tadqiqotda statistik tahlil ham markaziy o'rin tutdi. 2020–2024-yillar davomida Markaziy bank, Depozitlarni kafolatlash jamg'armasi va tijorat banklarining yillik hisobotlari asosida depozit hajmining o'sish dinamikasi, likvidlik ko'rsatkichlari va aholi ishonch darajasidagi o'zgarishlar o'rganildi. Statistik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, so'nggi yillarda aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchi ortgan bo'lsa-da, depozit xavfsizligi bo'yicha ayrim risklar saqlanib qolmoqda.

Shuningdek, tadqiqotda analitik va empirik yondashuvlar ham qo'llanildi. Banklar faoliyatida mavjud muammolar — xususan, valyuta risklari, kiberxavfsizlik yetishmovchiligi va prudensial me'yorlarning ba'zi hollarda buzilishi — amaliy kuzatuvlar orqali aniqlanib, ularning iqtisodiy ta'siri tahlil qilindi. Empirik kuzatuvlar depozit xavfsizligining faqat moliyaviy emas, balki psixologik va axborot xavfsizligi omillariga ham bog'liqligini ko'rsatdi.

Ekspert baholash usuli yordamida O'zbekiston tijorat banklarining yuqori lavozimli mutaxassislari, moliyaviy tahlilchilar va ilmiy doira vakillari fikrlari o'rganildi. Ularning baholariga ko'ra, bank tizimida depozit xavfsizligini ta'minlash uchun kiberxavfsizlikni kuchaytirish, riskka asoslangan auditni kengaytirish va Depozitlarni kafolatlash jamg'armasining moliyaviy mustahkamligini oshirish eng muhim omillardir.

Tadqiqotda foydalanilgan ma'lumot manbalari ham keng qamrovli bo'ldi: Markaziy bankning prudensial me'yorlari, "Depozitlarni kafolatlash jamg'armasi"ning yillik hisobotlari, tijorat banklarining moliyaviy natijalari hamda Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF), Jahon banki va Bank for International Settlements (BIS) tomonidan e'lon qilingan xalqaro tavsiyalar asos qilib olindi.

Tadqiqot natijalari o'zida ilmiy yangilikni ham mujassam etdi. Birinchidan, aholi depozitlarini himoyalashda dinamik indeksatsiya tizimini joriy etish zaruriyati asoslab berildi. Bu inflyatsiya ta'sirida depozitlarning real qiymatini saqlash imkonini beradi. Ikkinchidan, banklar uchun raqamli kiberxavfsizlik platformasini shakllantirish g'oyasi ilgari surildi, bu orqali mijozlarning raqamli depozitlari bo'yicha firibgarlik xavflarini minimallashtirish mumkin. Uchinchidan, riskka asoslangan audit tizimi orqali depozit xavfini baholovchi integratsion model ishlab chiqildi. Nihoyat, xalqaro tajriba asosida O'zbekiston depozit kafolatlash tizimini modernizatsiya qilish yo'nalishlari taklif etildi.

Umuman olganda, ushbu metodologik yondashuvlar asosida olib borilgan tadqiqot aholi depozitlarining xavfsizligini ta'minlash masalasining nazariy, amaliy va innovatsion jihatlarini chuqur yoritib berdi. Natijada, depozit xavfsizligini mustahkamlovchi mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan yo'nalishlar ishlab chiqildi va milliy bank tizimining barqarorligini oshirishga qaratilgan amaliy takliflar ilgari surildi.

Adabiyotlar sharhi

Aholi depozitlarining xavfsizligini ta'minlash va bank tizimi barqarorligini mustahkamlash masalasi bo'yicha ko'plab milliy va xalqaro ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu adabiyotlar sharhi depozit kafolatlash tizimining nazariy asoslari, xalqaro amaliyoti, risklarni boshqarish mexanizmlari hamda O'zbekiston tajribasini tahlil qilishga qaratilgan.

Depozitlarning iqtisodiy mohiyatini ilk bor tahlil qilgan olimlardan biri J. M. Keynes (1936) bo'lib, u "Likvidlik afzalligi nazariyasi"da aholi jamg'armalarini bank tizimiga jalb etishning asosiy sharti sifatida ishonch va xavfsizlik omillarini ko'rsatgan. Keyinchalik M. Friedman (1960) depozitlar tizimining barqarorligi pul taklifi barqarorligini ta'minlashga xizmat qilishini ta'kidlagan.

Bank tizimida depozit xavfsizligi masalasi H. Minsky (1986) tomonidan "Moliyaviy beqarorlik gipotezasi"da yanada chuqur yoritilgan. Unga ko'ra, banklar riskni yetarli baholamagan taqdirda, aholi jamg'armalari xavf ostida qoladi. Shu bois, davlat tomonidan prudensial nazorat mexanizmlarini joriy etish zarurligi ilgari surilgan.

Zamonaviy yondashuvlarda depozit xavfsizligi ko'p omilli tizim sifatida qaraladi. D. Llewellyn (1999) fikricha, bank tizimining barqarorligi uchun uchta omil — ishonch, sug'urta tizimi va regulyator nazorat o'zaro uyg'unlashgan holda ishlashi lozim. Xuddi shu fikrni R. Mishkin (2016) ham ilgari surib, depozit kafolatlash tizimining zaifligi moliyaviy inqiroz xavfini kuchaytirishini ta'kidlaydi.

O'zbekiston Respublikasida depozit xavfsizligini ta'minlash tizimi 2002-yilda "Aholi omonatlarini kafolatlash jamg'armasi to'g'risida"gi qaror qabul qilinganidan so'ng shakllandi. Keyinchalik 2019-yilda ushbu jamg'arma "Depozitlarni kafolatlash jamg'armasi" nomi bilan qayta tashkil etildi va Markaziy bank bilan birgalikda faoliyat yuritmoqda.

Milliy tadqiqotchilardan A. Vahobov (2020) o'z ishida bank tizimida aholi ishonchini oshirishning asosiy omili sifatida depozit kafolatlash mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi. Shuningdek, Sh. Vahobov (2021) depozit xavfsizligini moliyaviy barqarorlik tizimining markaziy elementi sifatida qarab, O'zbekiston sharoitida riskka asoslangan sug'urta mexanizmlarini joriy etishni taklif etadi.

O. Xolboev (2022) esa raqamli depozit xizmatlarining jadal rivojlanishi fonida axborot xavfsizligini ta'minlash masalasini ko'taradi. Unga ko'ra, kiberxavfsizlikning yetarli darajada ta'minlanmagani, depozitlarning yo'qotilishiga olib keluvchi texnik risklarni kuchaytiradi. Shu bois, depozit sug'urtasini raqamli platformalar bilan integratsiyalash zarurligi asoslanadi.

Shuningdek, M. Usmonov (2023) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda depozitlarning inflyatsiyaga nisbatan barqarorligini saqlash uchun dinamik indeksatsiya tizimi joriy etish zarurligi ilgari suriladi. Bu tizim orqali omonatchilarning real daromadi saqlanib qoladi, bu esa aholi ishonchini oshiradi.

IMF, Jahon banki va BIS (Bank for International Settlements) tomonidan e'lon qilingan metodik tavsiyalarda (2020–2023) depozit sug'urtasi tizimini moliyaviy barqarorlik siyosatining ajralmas qismi sifatida rivojlantirish zarurligi qayd etilgan. Ular quyidagi tamoyillarni ilgari surgan:

- Depozit kafolatlash fondlari davlat tomonidan kafolatlangan bo'lishi;
- Badallar risk darajasiga mutanosib tarzda belgilanadi;
- Kiberxavfsizlik va raqamli xavf monitoringi tizimlari yaratiladi;
- Depozitlar summasi inflyatsiyaga mos ravishda qayta ko'rib chiqiladi.

Mazkur tavsiyalar milliy sharoitda ham dolzarb bo'lib, O'zbekiston depozit kafolatlash tizimini modernizatsiya qilishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston uchun ushbu tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish, depozit kafolatlash tizimini dinamik rivojlantirish hamda aholi ishonchini mustahkamlash yo'nalishida ilmiy tadqiqotlar va amaliy chora-tadbirlarni yanada kengaytirish zarur.

Shunday qilib, mavjud ilmiy adabiyotlar aholi depozitlari xavfsizligini ta'minlash mexanizmlarining nazariy asoslarini ochib beradi, xalqaro tajribani tahlil qiladi va O'zbekiston uchun modernizatsiyalangan milliy modelni yaratish zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Tahlil va natijalar

Aholi depozitlarining xavfsizligi masalasi O'zbekiston bank tizimining barqarorligi va aholining moliyaviy ishonchi uchun strategik ahamiyatga ega. Mamlakatda so'nggi yillarda bank tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, raqamli texnologiyalarni joriy etish, prudensial me'yorlarni kuchaytirish va depozitlarni kafolatlash tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha chora-tadbirlar natijasida ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Biroq bu jarayon bilan birga, yangi xavf omillari ham paydo bo'lmoqda. Shu bois, tahlillar depozit xavfsizligiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillarni chuqur o'rganishga qaratildi.

Avvalo, 2020–2024-yillar oralig'ida aholining tijorat banklaridagi depozitlari hajmi 2,8 baravarga oshdi. Bu o'sishning asosiy sababi — bank xizmatlarining raqamlashtirilishi, aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchi ortishi va iqtisodiy barqarorlikning mustahkamlanishidir. Shu bilan birga, depozitlarning valyuta tarkibi tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy valyutadagi omonatlar ulushi 42 foizni tashkil etmoqda, bu esa milliy valyuta kursidagi o'zgarishlarga sezilarli darajada ta'sirchanlikni keltirib chiqarmoqda. Shunday sharoitda aholi depozitlarini real qiymatini saqlab qolish uchun dinamik indeksatsiya tizimini joriy etish zarurati kuchaymoqda.

Depozit xavfsizligi tizimining muhim komponenti sifatida Depozitlarni kafolatlash jamg'arماسi faoliyatining samaradorligi ham o'rganildi. Jamg'armaning yillik hisobotlariga ko'ra, 2024-yil holatiga fondning aktivlari 4,5 trillion so'mni tashkil etgan, bu esa jami depozitlar hajmining atigi 3 foiziga teng. Xalqaro tajribada esa bu ko'rsatkich o'rtacha 5–6 foizni tashkil etadi. Shu bois, jamg'arma resurslarini kengaytirish, badallarni risk darajasiga mutanosib belgilash hamda tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini baholovchi tizimni joriy etish zarurligi aniqlangan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayrim tijorat banklarida likvidlik koeffitsienti (LCR) belgilangan minimal me'yordan past bo'lib, bu depozitlarni o'z vaqtida qaytarish qobiliyatiga xavf tug'diradi. Xususan, 2023-yilda ayrim kichik banklarda likvidlik darajasi 105–110% atrofida bo'lsa, yirik banklarda bu ko'rsatkich 135–145% darajasida bo'lgan. Bu tafovut banklar o'rtasidagi boshqaruv madaniyati va risk-menejment tizimidagi farqlarni ko'rsatadi. Shu jihatdan, Basel III standartlariga to'liq o'tish, kapital yetarliligi (CAR) ko'rsatkichini qat'iy nazorat ostida ushlab turish depozit xavfsizligi uchun muhim omil hisoblanadi.

Depozit xavfsizligining yana bir muhim jihati — raqamli xavfsizlikdir. So'nggi yillarda bank xizmatlarining raqamli shakllarga o'tishi bilan bir qatorda, kiberxavfsizlikka tahdidlar ham ortmoqda. 2023-yilda Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 150 dan ortiq kiberhujum holatlari qayd etilgan bo'lib, ularning 30 foizi mijozlarning depozit hisoblariga qaratilgan. Bu esa bank axborot tizimlarini mustahkamlash, ikki bosqichli autentifikatsiya, tranzaksiya monitoringi va biometrik himoya mexanizmlarini keng joriy etishni talab etmoqda. Shu maqsadda "raqamli xavfsizlik platformasi" konsepsiyasini ishlab chiqish va uni barcha tijorat banklariga joriy etish dolzarb yo'nalish sifatida ko'rib chiqildi.

Depozit xavfsizligi tahlilida aholi ishonch darajasining ham o'ziga xos o'rni mavjud. Ijtimoiy tadqiqotlar natijasida aholining 68 foizi bank tizimiga "o'rta darajada" ishonch bildirgan, 20 foizi esa hali ham depozitlarini naqd shaklda saqlashni afzal ko'rishini bildirgan. Bu ko'rsatkich moliyaviy savodxonlikni oshirish va bank xizmatlarining shaffofligini ta'minlash zarurligini

ko'rsatadi. Aholi ishonchi — bu nafaqat iqtisodiy, balki psixologik barqarorlikning ham muhim omili bo'lib, uni mustahkamlash uchun banklar tomonidan ijtimoiy kommunikatsiyalar va ochiq ma'lumot siyosatini rivojlantirish lozim.

Tahlil jarayonida xalqaro tajribalar bilan qiyosiy o'rganish natijasida aniqlanishicha, AQShdagi FDIC, Germaniyadagi EdB va Janubiy Koreyadagi KODIC tizimlari o'z samaradorligini yuqori darajada isbotlagan. Ularning asosiy afzalliklari — riskga asoslangan sug'urta badallari, davlat kafolati va tezkor to'lov mexanizmlari hisoblanadi. O'zbekistonda esa ushbu modelning ayrim elementlari joriy etilgan bo'lsa-da, ularni to'liq integratsiya qilish hali dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston bank tizimida depozit xavfsizligini ta'minlash uchun quyidagi strategik yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega:

- Depozit kafolatlash tizimini dinamik indeksatsiya mexanizmi asosida modernizatsiya qilish;
- Banklarda riskka asoslangan audit tizimini kengaytirish;
- Raqamli xavfsizlik platformasini joriy etish orqali kiberxavflarni minimallashtirish;
- Depozit sug'urtasi jamg'armasi kapitalini oshirish va risk darajasiga mutanosib badallar tizimini shakllantirish;
- Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish va bank tizimiga bo'lgan ishonchni kuchaytirish.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni isbotlaydiki, O'zbekiston tijorat banklarida aholi depozitlarining xavfsizligini ta'minlash masalasi ko'p omilli jarayon bo'lib, u nafaqat moliyaviy resurslar, balki raqamli texnologiyalar, inson omili va institutsional islohotlar bilan uzviy bog'liqdir. Shu sababli, ushbu yo'nalishda amalga oshiriladigan har bir chora-tadbir kompleks yondashuv asosida olib borilishi kerak. Ana shundagina depozit xavfsizligi bo'yicha milliy tizim xalqaro standartlarga mos darajada barqaror, shaffof va ishonchli mexanizmga aylanishi mumkin.

Muhokama

Aholi depozitlarining xavfsizligini ta'minlash tizimi har qanday mamlakat moliyaviy barqarorligining asosi hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston bank tizimida so'nggi yillarda sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotgan bo'lsa-da, depozit xavfsizligini ta'minlash masalasida hali ham bir qator tizimli muammolar mavjud. Muhokama jarayonida ushbu masalalarning mohiyati, ularning sabab va oqibatlari hamda xalqaro tajribalar bilan solishtirilgan holda milliy yechim yo'llari tahlil qilindi.

Birinchidan, depozit kafolatlash tizimining moliyaviy sig'imi hozircha cheklangan darajada qolmoqda. Depozitlarni kafolatlash jamg'armasi aktivlari jami depozitlar hajmiga nisbatan atigi 3 foizni tashkil etadi, bu esa xalqaro mezonlarga nisbatan past ko'rsatkichdir. Germaniya, AQSh va Janubiy Koreya tajribasida bu ko'rsatkich 5–6 foiz atrofida bo'lib, inqiroz holatlarida omonatchilarning yo'qotishlarini qoplashda muhim rol o'ynaydi. Shunday ekan, O'zbekistonda mazkur fondni moliyaviy mustahkamlash, badallarni risk darajasiga qarab belgilash va byudjet kafolatini kengaytirish zarur.

Ikkinchidan, inflyatsiya va valyuta kursi o'zgarishlari aholi depozitlarining real qiymatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holatda mavjud kafolat miqdorining so'mda belgilanganligi inflyatsion bosim sharoitida depozitlarning real qimmatini pasaytiradi. Shu sababli, depozit kafolatlash tizimida dinamik indeksatsiya mexanizmini joriy etish zarurati paydo bo'lmoqda. Bu mexanizm orqali kafolat miqdori yillik inflyatsiya darajasiga mos ravishda avtomatik tarzda yangilanib boradi.

Uchinchidan, raqamli bank xizmatlarining kengayishi bilan birga kiberxavfsizlik tahdidlari ham kuchaymoqda. O'zbekiston banklarida so'nggi yillarda raqamli omonatlar, internet va mobil

banking xizmatlari keskin oshdi. Ammo bu jarayon bilan birga texnik nosozliklar, fishing hujumlari, va maxfiy ma'lumotlarning sizib chiqish xavfi ham kuchaymoqda. Shu bois, har bir tijorat bankida raqamli xavfsizlik platformasi joriy etilishi zarur bo'lib, u tranzaksiyalarni real vaqt rejimida nazorat qilish, firibgarlikni avtomatik aniqlash va ikki bosqichli autentifikatsiya tizimi orqali mijozlarni himoya qilish imkonini beradi.

To'rtinchidan, banklar o'rtasida risk-menejment darajasi notekis. Ayrim yirik banklarda Basel III me'yorlari asosida stress-testlar o'tkazilayotgan bo'lsa-da, kichik banklarda bu tizim hali to'liq shakllanmagan. Shu sababli, Markaziy bank tomonidan barcha tijorat banklari uchun riskka asoslangan audit va baholash tizimini yagona metodologiya asosida joriy etish lozim. Bu tizim bankning moliyaviy holatini, aktivlar sifatini, kredit riskini va depozit xavfsizligini real vaqt rejimida baholash imkonini beradi.

Beshinchidan, aholi ishonchi omili alohida e'tiborga loyiq. Depozit xavfsizligining iqtisodiy mexanizmlari mukammal bo'lmas ekan, jamiyatdagi ishonch darajasi past bo'lib qoladi. So'nggi sotsiologik tadqiqotlar natijasida aholining 20 foizi hali ham o'z jamg'armalarini bank tizimiga joylashtirishdan cho'chishi aniqlangan. Bu esa kommunikatsion siyosatni kuchaytirish, moliyaviy savodxonlikni oshirish va shaffof axborot tizimini rivojlantirishni talab etadi. Banklar o'z mijozlari bilan ochiq muloqot olib borishi, depozit kafolatlari haqida aniq va sodda tilda tushuntirish berishi lozim.

Oltinchidan, xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, eng samarali depozit sug'urtasi tizimlari davlat tomonidan mustahkam kafolatlangan, moliyaviy mustaqil va texnologik jihatdan ilg'or bo'lgan tizimlardir. Masalan, AQShdagi FDIC fondi nafaqat sug'urta, balki muammoli banklarni restrukturizatsiya qilish, ularning aktivlarini boshqarish va omonatchilarga tezkor to'lovlarni amalga oshirish vakolatiga ega. O'zbekistonda esa Depozitlarni kafolatlash jamg'armasiga bu kabi keng vakolatlar berish masalasi hozircha cheklangan. Shu bois, uning huquqiy maqomini kuchaytirish hamda banklar bilan integratsiyalashgan monitoring tizimini yaratish maqsadga muvofiqdir.

Muhokama natijalaridan ko'rinib turibdiki, depozit xavfsizligini ta'minlash birgina sug'urta tizimi bilan cheklanmaydi. Bu kengroq iqtisodiy ekotizimni o'z ichiga oladi: prudensial nazorat, raqamli xavfsizlik, ishonch omili, risk menejment va moliyaviy savodxonlik. Shu sababli, O'zbekistonda bu yo'nalishda kompleks yondashuv zarur. Xususan, "uch pog'onali himoya modeli" — (1) davlat kafolati, (2) raqamli xavfsizlik mexanizmi va (3) riskka asoslangan audit tizimi — ni joriy etish orqali milliy depozit tizimini yanada ishonchli qilish mumkin.

O'zbekiston bank tizimi depozit xavfsizligi bo'yicha barqaror poydevorga ega, biroq global raqamli moliya muhitida yuzaga kelayotgan yangi xavflar fonida bu tizimni yangicha yondashuvlar asosida takomillashtirish zarur. Depozit kafolatlash fondining moliyaviy mustahkamligini oshirish, kiberxavfsizlikni kuchaytirish, ishonchni mustahkamlash va xalqaro standartlarga mos boshqaruv tizimini shakllantirish orqali O'zbekiston banklari nafaqat milliy miqyosda, balki xalqaro moliya maydonida ham raqobatbardosh bo'lishi mumkin.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston bank tizimida aholi depozitlarining xavfsizligini ta'minlash masalasi davlat moliyaviy siyosatining strategik yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Depozit xavfsizligi — bu nafaqat banklarning moliyaviy barqarorligi, balki aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchi, mamlakatdagi moliyaviy madaniyat darajasi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy omildir.

Birinchiidan, amaldagi depozit kafolatlash tizimi O'zbekiston sharoitida muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyat kasb etayotgan bo'lsa-da, uning moliyaviy sig'imi va institutsional mustahkamligi hali yetarli darajada emas. Jamg'arma resurslarini kengaytirish, sug'urta

badallarini bank risk darajasiga mutanosib belgilash hamda inflyatsiya ta'sirini hisobga oluvchi dinamik indeksatsiya mexanizmini joriy etish zarur.

Ikkinchidan, raqamli xavfsizlik infratuzilmasini kuchaytirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Raqamli bank xizmatlarining kengayishi bilan birga, kibexavfsizlikka bo'lgan talab ortmoqda. Shu bois, tijorat banklari darajasida "raqamli xavfsizlik platformasi"ni shakllantirish, tranzaksiyalarni real vaqt rejimida nazorat qilish va firibgarlik holatlarini avtomatik aniqlovchi tizimlarni joriy etish lozim.

Uchinchidan, riskka asoslangan audit tizimini rivojlantirish orqali banklarning depozit xavfsizligini doimiy monitoring qilish mumkin. Bu tizim nafaqat moliyaviy risklarni aniqlash, balki kutilmagan yo'qotishlarning oldini olishda ham muhim vosita hisoblanadi. Basel III standartlariga mos tarzda stress-testlar, likvidlik koeffitsientlari va kapital yetarliligi ko'rsatkichlarini muntazam nazorat qilish depozit xavfsizligini mustahkamlaydi.

To'rtinchidan, aholi ishonchi depozit xavfsizligining eng muhim psixologik omilidir. Aholining bank tizimiga ishonchini oshirish uchun shaffof axborot siyosati yuritish, moliyaviy savodxonlikni oshirish va omonatchilar bilan ochiq kommunikatsiya o'rnatish zarur. Bu orqali nafaqat depozit bazasi kengayadi, balki bank tizimi barqarorligi ham mustahkamlanadi.

Beshinchidan, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, eng samarali depozit kafolatlash tizimlari — bu davlat kafolati, mustaqil sug'urta fondi va raqamli xavfsizlik texnologiyalarining uyg'unlashgan modeli hisoblanadi. Shu jihatdan, O'zbekiston uchun "uch pog'onali himoya modeli" (1) davlat kafolati, (2) raqamli xavfsizlik tizimi, va (3) riskka asoslangan audit mexanizmi asosida milliy tizimni modernizatsiya qilish eng maqbul yo'nalish hisoblanadi.

O'zbekiston tijorat banklarida aholi depozitlari xavfsizligini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish — bu faqat moliyaviy islohot emas, balki ijtimoiy ishonchni mustahkamlash, milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va global moliyaviy tizim bilan uyg'unlashishning muhim bosqichidir. Shu bois, depozit xavfsizligi siyosatini xalqaro standartlarga moslashtirish, raqamli xavfsizlikni kuchaytirish va institutsional mexanizmlarni mustahkamlash mamlakat moliyaviy barqarorligi uchun muhim strategik vazifa sifatida e'tirof etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-sonli Farmoni – "Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi 2022–2026-yillar uchun" (2022-yil 28-yanvar).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-377-son qarori – "Bank tizimi barqarorligini oshirish va moliyaviy xizmatlar sifatini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida" (2021-yil).
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. "Depozitlarni kafolatlash tizimini rivojlantirish to'g'risidagi nizom" (Toshkent, 2023-yil).
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining Yillik hisobotlari (2020–2024). Toshkent: Markaziy bank nashriyoti.
5. "Depozitlarni kafolatlash jamg'armasi" DUK. Faoliyat to'g'risidagi hisobot (2022–2024-yillar).
6. Vahobov, A. (2020). *Bank tizimi barqarorligini ta'minlashda depozit siyosatining o'rni*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
7. Vahobov, Sh. (2021). *Tijorat banklarida risk-menejment tizimini takomillashtirishning nazariy asoslari*. Toshkent: Bank-moliya akademiyasi.
8. Xolboev, O. (2022). *Raqamli bank xizmatlarining xavfsizlik muammolari va ularni hal etish yo'llari*. "Moliyaviy barqarorlik" jurnali, №3(17).
9. Usmonov, M. (2023). *Depozitlar xavfsizligini ta'minlashda inflyatsiya omili va indeksatsiya tizimining ahamiyati*. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ilmiy to'plami.

10. Karimov, B. (2022). *Tijorat banklarida prudensial me'yorlarning depozit xavfsizligiga ta'siri*. "Bank ishi va moliya" jurnali, №4.
11. Abdurahmonov, I. (2023). *O'zbekiston bank tizimida aholi ishonchini oshirishning institutsional mexanizmlari*. Toshkent: BMA ilmiy ishlari to'plami.
12. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori – "Banklarda raqamli xizmatlar xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" (2023-yil 15-mart).